

ІНТЕРАКТИВНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЗІ СТУДЕНТАМИ ЗВО

Гаркавий С.Ф.

доцент кафедри військової підготовки, кандидат технічних наук

Бардадим О.В.

викладач кафедри освітнього менеджменту, артменеджменту та соціальної
роботи

Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького

м. Черкаси

У XXI столітті актуальною проблемою є впровадження сучасних технологій у навчальний процес. Вчені вважають[1, с. 210], що однією із ефективних форм навчання є використання інтерактивних методів навчання. Сучасні цифрові засоби надають можливість у презентаційну доповідь інтегрувати інтерактивні вправи такі як:

1. Polls (Опитування) – це тип інтерактивного завдання під час якого студенти обирають один із запропонованих варіантів. Педагогічна доцільність використання для: рефлексії, прийнятті рішень в аудиторії

2. Open-ended Question (Відкрите запитання) – тип інтерактивного завдання, де немає обмежуваного переліку відповідей. Зазвичай отримані відповіді демонструють на екрані для того, щоб проводити дискусії.

3. Word Cloud (Хмара слів) – тип інтерактивного завдання, де студенти із своїх девайсів вводять ключові слова або фрази. Зазвичай цю вправу використовують для актуалізації або рефлексії.

4. Brainstorm (Мозковий штурм) — тип інтерактивного завдання, де студенти надсилають ідею чи рішення для вирішення нестандартної задачі.

5. Draw (Малювання) – це тип інтерактивного завдання під час якого студенти малюють відповідь або ілюстрацію (на сенсорному екрані чи

мишкою). Формулювання завдання може бути наступним: «Намалюй улюблену тварину», «Познач країни на карті».

6 Діаграми / порівняння (Scale / This or That) – це тип інтерактивного завдання під час якого студенти обирають позицію на шкалі (від 1 до 5, наприклад: «Згоден – Не згоден»). Ідеально підходить для дискусій, оцінки настроїв або опитувань.

7 Multiple Choice (Вікторини / Вибір правильної відповіді) – це тип інтерактивного завдання під час якого студенти проходять класичні тести: учень обирає один варіант відповіді. Можна задати з таймером і оцінкою.

Впровадження у навчальний процес цих вправ потребує багато часу, але у зв'язку із розвитком LLM підготовка до занять переходить на інший технологічний рівень із застосуванням AI Quick Lesson підходу. Розглянемо етапи підготовки (див. табл. 1)

Таблиця 1

Використання AI Quick Lesson підходу до підготовки занять

№	Етап	Реалізація
1	Ціль завдання	Формування запиту (промту)[2]
2	Активізація здобувачів	Проведення опитування/вікторини Використання хмари слів
3	Мультимедійні слайди із зображеннями та відео	Перевірка інформації на наявність «галюцинацій» LLM
4	Формування відкритого запитання	Демонстрація відповідей і обговорення результатів

Таким чином, підхід AI Quick Lesson підход полягає у тому, що процес створення навчального контенту (презентації, інтерактивні вправи, зображення відео) автоматизується і легко адаптується до теми заняття чи вікової групи, що дозволяє зменшити час на оформлення презентаційних слайдів, зменшуючи рутинні дії. Використання цифрових інтерактивних вправ дозволяє здобувачам, використовуючи активні форми роботи викладачам інтенсивно провести заняття. Таким чином використання інтерактивних сервісів дозволяє змінити

підходи до навчання і впроваджувати у навчальний процес модель активного навчання.

Список використаних джерел

1. Bilyk, V., Banak, R., Bardadym, O., Sokal, M. & Anichkina, O. Introduction of interactive teaching methods in modern schools Revista Eduweb. – 2023. – Vol. 17, No. 2. – P. 199–209. – DOI: 10.46502/issn.1856-7576/2023.17.02.17.
2. Bardadym, O. V. Prompt engineering as a modern competence of managers and teachers // Modern vision of implementing innovations in scientific studies: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference, Sofia, Republic of Bulgaria. – DOI: 10.5281/zenodo.13731827.

РОЛЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Г.І. Масюк

здобувач третього освітньо-наукового рівня першого року навчання
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
м. Харків

Сучасна наукова діяльність нерозривно пов'язана з використанням інформаційних технологій, які стали невід'ємною частиною дослідницького процесу. Вони забезпечують управління величезними масивами даних, сприяють глобальній співпраці та прискорюють наукові відкриття. На цьому тлі штучний інтелект (ШІ) виокремлюється як «трансформаційна технологія, що базується на алгоритмах машинного навчання та аналізі даних» [1] і виходить за межі простої автоматизації. ШІ пропонує інтелектуальну допомогу у виконанні складних когнітивних завдань, притаманних науковій роботі, виступає науковим асистентом дослідника (AI research assistant) .

Одним з найсерйозніших викликів для сучасних науковців-дослідників є інформаційне перевантаження. Стрімке зростання кількості наукових публікацій

Наукове видання

Наука та освіта в дослідженнях молодих учених
Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції для студентів,
аспірантів, докторантів, молодих учених
(Харків, 16 травня 2025 р.)

Відповідальна за випуск: **Коптєва Т.С.**

Технічні редактори:

Коновальчик Є.О. – здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, заступник голови Ради молодих учених ХНПУ імені Г.С. Сковороди;

Осинський М.І. – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 091 Біологія.

Тези друкуються в авторській редакції

Відповідальність за дотримання вимог академічної доброчесності та зміст несуть автори

Обсяг: 11.6 ум. друк. арк.

Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
Україна, 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ПРИ ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ЧЕРКАСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
КАРДІФСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕТРОПОЛІТАН (ВЕЛИКА БРИТАНІЯ)
ТЕЛАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯКОБА ГОГЕБАШВІЛІ (ГРУЗІЯ)
ПОМОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ В СЛУПСЬКУ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)
РЕЙНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФРІДРІХА ВІЛЬГЕЛЬМА В БОННІ (НІМЕЦЧИНА)

НАУКА ТА ОСВІТА В ДОСЛІДЖЕННЯХ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

МАТЕРІАЛИ VI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ,
АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ, МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Харків 2025 р.

**Міністерство освіти і науки України
Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди
Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України
Рада молодих учених при Харківській обласній державній адміністрації
Рада молодих учених Черкаського національного університету імені
Богдана Хмельницького
Рада молодих учених Ужгородського національного університету
Кардіффський університет Метрополітан (Велика Британія)
Телавський державний університет імені Якова Гогебашвілі (Грузія)
Поморський університет в Слупську (Республіка Польща)
Університет імені Адама Міцкевича в Познані (Республіка Польща)
Рейнський університет Фрідріха Вільгельма в Бонні (Німеччина)**

*До 80-річчя від дня присвоєння університету
імені Г.С.Сковороди*

***«НАУКА ТА ОСВІТА В ДОСЛІДЖЕННЯХ
МОЛОДИХ УЧЕНИХ»***

**Збірник наукових праць за матеріалами
IV Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів,
докторантів, молодих учених**

16 травня 2025 року

Харків – 2025

УДК 001.891:37
НЗ4

Головний редактор:

Бойчук Ю. Д. – доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Редакційна колегія:

Бережна С. В. – доктор філософських наук, професор, проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

Коптєва Т.С. – доктор філософії (PhD) з галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 103 Науки про Землю, доцент кафедри суспільно-економічних дисциплін і географії, голова Ради молодих учених ХНПУ імені Г.С. Сковороди;

Башкір О. І. – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, голова ради молодих учених Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

Коробкіна О. Г. – директор наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

Коновальчик Є.О. – здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, заступник голови Ради молодих учених ХНПУ імені Г.С. Сковороди;

Бондаренко М.С. – здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія;

Осинський М.І. – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 091 Біологія;

Верман М.О. – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія, секретар Ради молодих учених ХНПУ імені Г.С. Сковороди;

Федоренко В.В. – здобувачка першого рівня вищої освіти українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ'яненка, голова студентського наукового товариства ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

*Рекомендовано редакційно-видавничою радою Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
Протокол № 5 від 21.05.2025 р.*

Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молод. учених, Харків, 16 трав. 2025 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2025. – 277 с.

У збірнику відображено тези IV Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів, докторантів, молодих учених «Наука та освіта в дослідженнях молодих учених», що проходила на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди з нагоди Дня науки. Він містить результати теоретичних та емпіричних досліджень молодих учених України в умовах сучасних викликів.

Матеріали стануть у пригоді науковцям, докторантам, аспірантам, викладачам, магістрам і студентам закладів вищої освіти, практикам у галузі освіти.

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 Концепція успішної освіти в умовах дистанційного та змішаного навчання.....	12
Балла Л.В. Створення інклюзивного освітнього середовища в дистанційному форматі на етапі переходу від дошкілля до початкової школи	12
Березіна І.В. Цифрове освітнє середовище як чинник формування інформаційно-цифрової компетентності учнів.....	14
Гарник Л.П., Снігурова І.І. Розвиток мовних і мовленнєвих компетентностей у просторі публічних бібліотек	17
Герасименко Ю.Ю. Природничо-екологічна освіта дошкільників та подолання освітніх втрат	19
Гривенко В.О. Соловей Ю.О. Формування морально-етичних цінностей у дітей дошкільного віку засобами казкотерапії.....	21
Гуданич Н.М. Можливості розвитку пізнавальної ініціативності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у неформальній та інформальній дистанційній освіті	24
Листопад Н.Л. Технології інтернету речей в освітньому середовищі закладу освіти.....	26
Миргород В.О. Особливості дистанційного навчання в умовах воєнного стану.....	28
Павленко Г.В. Фактори успішної психологічної адаптації до віртуального освітнього простору	31
Струтинська О., Столяренко Ю. Вплив кейс-методу на розвиток критичного мислення здобувачів освіти під час вивчення штучного інтелекту на уроках інформатики	34
Федорко В.В., Король Н.І. Метод перевернутого класу при вивченні хімії... 37	
Щербина Ю.М. Ефективність використання цифрових технологій в освітньому процесі в умовах дистанційного та змішаного навчання	40

Popovych A.P. Havrylenko K.V. Implementation of modern technologies in the educational process of medical students under contemporary conditions..... 42

СЕКЦІЯ 2 Освітологічні дискурси в підготовці майбутніх фахівців..... 44

Гальчич І.П., Ярошенко А.О. Формування медіаційних навичок майбутніх соціальних працівників у процесі практичної підготовки: освітологічний дискурс..... 44

Гузь А.М. Формування готовності майбутніх фахівців морського флоту в підготовці до професійної діяльності 47

Дмитренко М.Й., Юрченко Л.І. Теоретичні і практичні аспекти соціальної роботи: виклики і перспективи 49

Дун Пей Інтелектуальна власність як складова підготовки майбутніх фахівців з права 51

Зелінський В.Ю. Аксиологічний потенціал інклюзивної освіти у підготовці майбутнього вчителя 54

Носирева О.В. Історичний аспект становлення ІТ-галузі у контексті вивчення питання підготовки фахівців комп'ютерних спеціальностей 56

Осадчий М.Л. Вплив освітологічних дискурсів на формування мотивації до навчання у студентів економічних спеціальностей 58

Панченко О.О. Підготовка майбутніх вихователів до реалізації STEM-проектів в закладах дошкільної освіти..... 62

Пліско О.В. Креативне мислення та планування часу: синергія для успішної самореалізації здобувачів освіти..... 65

Ужва К.О. Роль навчальних таборів щодо реалізації освіти дорослих у Великій Британії 67

Фастов І.В. Готовність майбутніх вчителів до супроводу самоосвітньої діяльності учнів 69

Хань Сюевень, Жуков В. П. Методичні аспекти навчання гри на традиційному китайському цимбалоподібному інструменті янцінь..... 71

Чупандіна Г.В. Підготовка суб'єктів соціально-педагогічної підтримки в межах формальної, неформальної та інформальної освіти для сприяння розвитку соціально-емоційних навичок дітей з РАС	74
Щебель Ю.Р. Виклики у підготовці фахівців з комп'ютерних наук у процесі університетської освіти.....	76
Otroda S.S. Budgeting and financial planning of research in the context of academic autonomy	78
Shlenova M. Interactive online forums as a tool for training future specialists in library, information, and archival studies.....	80
СЕКЦІЯ 3 Сучасні тенденції розвитку природничих наук.....	83
Білий С.А., Лисенков Е.А. Антимікробні полімерні нанокompозитні матеріали, які містять комбінований наповнювач «вуглецеві нанотрубки – наночастинки срібла».....	83
Брюхович М.В., Батюк Л.В. Руховий апарат роботів	85
Голота В.В., Юрченко Л.І. Екологічна безпека зберігання та транспортування нафтопродуктів	87
Коптева Т.С. Рослинний та ґрунтовий покрив Кривбасу	89
Осокін Є.С. Синтез π -комплексів купрум (I) малеїнату з використанням аскорбінової кислоти.....	92
Прилуцька Т.Д., Лоцман П. І. Формування екологічної свідомості учнів закладів загальної середньої освіти засобами географічної освіти	94
Kozii Yevhen Statistical relationship between the content of germanium and lead in the coal seam C7H of the Pavlohradska mine field of the western Donbas	97
СЕКЦІЯ 4 Психологія кар'єрного успіху молодого науковця.....	100
Булайтіс А.А., Юрченко Л. І. Психологічне забезпечення діяльності піротехніків ДСНС: виклики та перспективи.....	100
Діланян Д.Т. Вплив кольору на емоційне сприйняття.....	102

Діордій К.В. Свідомий професійний вибір як важливий чинник становлення молодого науковця	104
Масловська К.Р., Лапшова Н.С. Психологічні чинники кар'єрного успіху молодих науковців.....	107
Осадчий М.Л. Психологія професійного зростання молодих науковців: значення мотивації до навчання в економічній сфері	110
СЕКЦІЯ 5 Актуальні питання сучасної філологічної науки.....	114
Бойченко А.П. Графічні редактори при навчанні іноземної мови	114
Бондар В. Г., Кузик К.М. Впровадження мовленнєвих ігор та вправ під час занять з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку.....	116
Бортун К.О. Підходи до класифікації ергонімів: статус, функції.....	119
Виноградов А.С. Наративна структура роману Тоні Моррісон «Милосердя»	121
Другова Є.В. Мовностилістичні трансформації в українському блогінговому просторі: еволюція лінгвістичних стандартів у віртуальній комунікації	123
Кобзей Н.В., Авраменко А.С. Поняття військового дискурсу в сучасному українському мовознавстві.....	127
Лужецька Т.Р. Когнітивні та прагматичні виміри евфемістичних конструкцій в англійських медіатекстах сьогодення.....	129
Мазурків К.В. Вивчення функційного навантаження діалектизмів у мові художньої літератури.....	133
Молчанова К.К. Вплив соціальних мереж на розвиток англійської мови	135
Радченко І.Б., Єгоркіна Д.М. Переваги штучного інтелекту для розвитку комунікативної компетентності магістрів-філологів.....	137
Трембовецький П.П. «У левовій шкірі» М. Ондатже як постколоніальний роман.....	139
Цимбал С.В. Специфіка відтворення термінологічних одиниць у сфері комп'ютерних технологій.....	141

Savchuk V. A. Mythological potential analysis of literature: patriotism aspect 144

СЕКЦІЯ 6 Інформаційні технології та інформаційна підтримка наукової діяльності 146

Ахмад А.Ш. Мобільний застосунок для підтримки людей із порушенням зору та слуху на базі iOS..... 146

Гаркавий С.Ф., Бардадим О.В. Інтерактивні презентації як інструмент ефективної комунікації зі студентами ЗВО 149

Масюк Г.І. Роль штучного інтелекту в наукових дослідженнях 151

Норка І.В., Вичужанін В.В. Розробка діаграми варіантів використання для інформаційної системи координації рятувальних операцій..... 153

Омельченко А.В. Застосування аналітики великих даних у індивідуальній освітній траєкторії 156

Парфило А.О. Інформаційні технології та штучний інтелект у професійній діяльності дизайнерів 159

Сокол Д.С. Інформаційна платформа для підтримки навчального процесу: розробка та впровадження 161

Сосницька М.А. Порівняльний аналіз моделей прийняття рішень в ігровому ШІ..... 163

Соловей Ю.О., Ткачова А.К. Формування цифрової грамотності у дітей дошкільного віку..... 165

Ханбеков А.А. Розробка застосунку для моніторингу параметрів здоров'я з використанням аналітики в реальному часі 168

Чередько А.О. Програмне забезпечення для оптимізації дистанційного управління роботою персоналу..... 171

Ярмошевич А.І. Інтеграція чат-бота у середовище Telegram як інструмент взаємодії з користувачами програмного забезпечення..... 172

СЕКЦІЯ 7 Питання здоров'язбереження та впровадження здоров'язберігаючих технологій в освіті..... 175

- Бондар В.С., Дідик Н.М. До проблеми впровадження здоров'язбережувального освітнього середовища..... 175
- Василевська А.С. Нетрадиційні техніки малювання як засіб формування творчої уяви та збереження психофізичного здоров'я дошкільників..... 177
- Васильєв М.Ю., Monika Malgorzata Bialoszycka Питання здоров'язбереження в практиці сімейного лікаря 180
- Голубєв С.М., Шульга Д.М. Роль фізичної активності у підтримці психологічного здоров'я працівників 182
- Єна А.С. Роль освітнього середовища у психологічному благополуччі та здоров'ї студентів різних вікових груп 184
- Зионг Т.Т., Каук О.І. Вплив ненасичених жирних кислот на хворобу Альцгеймера..... 186
- Зінченко І.А. Чинники негативних емоційних станів у сучасної молоді..... 191
- Касьян О.Ю. Психологічні особливості самоставлення у дівчат юнацького віку 194
- Клюйко Ю.В. Взаємозв'язок емоційного інтелекту з психологічною стійкістю у майбутніх психологів 197
- Коломієць А.М., Monika Malgorzata Bialoszycka Значення здоров'язберігаючих технологій в дитячій ортодонтії..... 199
- Мальована Р.Б. Проблема функціональних порушень голосу в дітей дошкільного віку 201
- Мироненко С.В. Розвиток пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами проблемних завдань та ситуацій у контексті здоров'язбереження..... 203
- Мороз С.В. Психологічні фактори, що впливають на процес самоактуалізації (та її частки самонавчання) начальників караулів оперативно-рятувальних сил цивільного захисту 206

Мочалова Д.Д. Артпедагогіка як чинник здоров'язбереження в дошкільній освіті.....	209
Нечай Є.О. Інноваційні здоров'язбережувальні технології в закладах дошкільної освіти: сучасні підходи та перспективи	212
Рожковська І.Р. Здоров'язберігаючі технології як складова освітнього середовища ЗДО	214
Рубан А., Давидова М. Інтеграція здоров'язбережувальних практик в навчальний процес дошкільників	216
Скопюк А.В. Мовленнєвий розвиток дошкільників у багатомовному середовищі: здоров'язбережувальний підхід	219
Сняла Ю.Ю. Застосування здоров'язберігаючих технологій на уроках хімії	221
Соловей Ю.О., Тарасенко С. В. Гра як засіб емоційного здоров'язбереження дітей дошкільного віку.....	223
Ткачук В.О. Формування здоров'язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку через гру, творчість і природу	225
Тодорчук К.В. Вплив тривожності на академічну успішність у студентів	228
Чечель Н.В. Вплив терапевтичної казки: оцінка за допомогою колірної тесту Люшера.....	231
Ivanova Roksolana Legal dimensions of international organizations' involvement in inclusive economic recovery of Ukraine	233
СЕКЦІЯ 8 Сучасні історичні дискурси	235
Бойченко П.С., Харламов М.І. До питання про діяльність Міжвідомчої пожежної ради в УСРР у 1920-х роках	235
Жадан А.В., Федоренко Я.А. Реалізація концепції про «радянський народ» у другій половині ХХ століття як спроба знищити національну ідентичність українців	237

Ільницька В.В., Макаренко В.О. Діалектика збереження та руйнації Петровського Полтавського кадетського корпусу як об'єкта історико-архітектурної спадщини.....	240
Корнієнко К.Ю. Історична пам'ять та переосмислення ролі урядів УНР у сучасному українському наративі.....	243
Кучерук Я.П., Федоренко Я.А. Легендарний полк «Азов»: героїчні сторінки історії	246
Морошан Н.В. Обряд і повсякдення: як ритуальні практики формують локальні традиції півдня Одещини.....	248
Порока М.В. Досвід реалізації державно-приватного партнерства у відновленні інфраструктури після збройних конфліктів	250
Рапота Д.А., Голодомор у колективній пам'яті української нації доби незалежності України.....	252
Lukianenko N. Digital history and the rise of public memory in the 21st century	256
СЕКЦІЯ 9 Мультидисциплінарні дослідження молодих учених у різних галузях науки.....	
258	
Ковтанюк І.І., Ковтанюк М.С. Ініціативність молодих учених як рушійна сила культурної еволюції наукових установ.....	258
Козловський Я.В. Сучасний стан та відродження малих річок Середнього Побужжя.....	260
Коновальчик Є.О. Щодо нормативного регулювання забезпечення дотримання академічної доброчесності в закладах вищої освіти	263
Мусієнко Н.М., Нелін Є.П. Використання практико-орієнтованих задач економічного змісту в навчанні математики	268
Продайвода В.І. Соціально-правові фактори вчинення адміністративних правопорушень неповнолітніми у сфері громадського порядку та безпеки ..	270

ІНТЕРАКТИВНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЗІ СТУДЕНТАМИ ЗВО

Гаркавий С.Ф.

доцент кафедри військової підготовки, кандидат технічних наук

Бардадим О.В.

викладач кафедри освітнього менеджменту, артменеджменту та соціальної
роботи

Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького

м. Черкаси

У XXI столітті актуальною проблемою є впровадження сучасних технологій у навчальний процес. Вчені вважають[1, с. 210], що однією із ефективних форм навчання є використання інтерактивних методів навчання. Сучасні цифрові засоби надають можливість у презентаційну доповідь інтегрувати інтерактивні вправи такі як:

1. Polls (Опитування) – це тип інтерактивного завдання під час якого студенти обирають один із запропонованих варіантів. Педагогічна доцільність використання для: рефлексії, прийнятті рішень в аудиторії

2. Open-ended Question (Відкрите запитання) – тип інтерактивного завдання, де немає обмежуваного переліку відповідей. Зазвичай отримані відповіді демонструють на екрані для того, щоб проводити дискусії.

3. Word Cloud (Хмара слів) – тип інтерактивного завдання, де студенти із своїх девайсів вводять ключові слова або фрази. Зазвичай цю вправу використовують для актуалізації або рефлексії.

4. Brainstorm (Мозковий штурм) — тип інтерактивного завдання, де студенти надсилають ідею чи рішення для вирішення нестандартної задачі.

5. Draw (Малювання) – це тип інтерактивного завдання під час якого студенти малюють відповідь або ілюстрацію (на сенсорному екрані чи

мишкою). Формулювання завдання може бути наступним: «Намалюй улюблену тварину», «Познач країни на карті».

6 Діаграми / порівняння (Scale / This or That) – це тип інтерактивного завдання під час якого студенти обирають позицію на шкалі (від 1 до 5, наприклад: «Згоден – Не згоден»). Ідеально підходить для дискусій, оцінки настроїв або опитувань.

7 Multiple Choice (Вікторини / Вибір правильної відповіді) – це тип інтерактивного завдання під час якого студенти проходять класичні тести: учень обирає один варіант відповіді. Можна задати з таймером і оцінкою.

Впровадження у навчальний процес цих вправ потребує багато часу, але у зв'язку із розвитком LLM підготовка до занять переходить на інший технологічний рівень із застосуванням AI Quick Lesson підходу. Розглянемо етапи підготовки (див. табл. 1)

Таблиця 1

Використання AI Quick Lesson підходу до підготовки занять

№	Етап	Реалізація
1	Ціль завдання	Формування запиту (промту)[2]
2	Активізація здобувачів	Проведення опитування/вікторини Використання хмари слів
3	Мультимедійні слайди із зображеннями та відео	Перевірка інформації на наявність «галюцинацій» LLM
4	Формування відкритого запитання	Демонстрація відповідей і обговорення результатів

Таким чином, підхід AI Quick Lesson підход полягає у тому, що процес створення навчального контенту (презентації, інтерактивні вправи, зображення відео) автоматизується і легко адаптується до теми заняття чи вікової групи, що дозволяє зменшити час на оформлення презентаційних слайдів, зменшуючи рутинні дії. Використання цифрових інтерактивних вправ дозволяє здобувачам, використовуючи активні форми роботи викладачам інтенсивно провести заняття. Таким чином використання інтерактивних сервісів дозволяє змінити

підходи до навчання і впроваджувати у навчальний процес модель активного навчання.

Список використаних джерел

1. Bilyk, V., Banak, R., Bardadym, O., Sokal, M. & Anichkina, O. Introduction of interactive teaching methods in modern schools Revista Eduweb. – 2023. – Vol. 17, No. 2. – P. 199–209. – DOI: 10.46502/issn.1856-7576/2023.17.02.17.
2. Bardadym, O. V. Prompt engineering as a modern competence of managers and teachers // Modern vision of implementing innovations in scientific studies: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference, Sofia, Republic of Bulgaria. – DOI: 10.5281/zenodo.13731827.

РОЛЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Г.І. Масюк

здобувач третього освітньо-наукового рівня першого року навчання
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
м. Харків

Сучасна наукова діяльність нерозривно пов'язана з використанням інформаційних технологій, які стали невід'ємною частиною дослідницького процесу. Вони забезпечують управління величезними масивами даних, сприяють глобальній співпраці та прискорюють наукові відкриття. На цьому тлі штучний інтелект (ШІ) виокремлюється як «трансформаційна технологія, що базується на алгоритмах машинного навчання та аналізі даних» [1] і виходить за межі простої автоматизації. ШІ пропонує інтелектуальну допомогу у виконанні складних когнітивних завдань, притаманних науковій роботі, виступає науковим асистентом дослідника (AI research assistant) .

Одним з найсерйозніших викликів для сучасних науковців-дослідників є інформаційне перевантаження. Стрімке зростання кількості наукових публікацій

Наукове видання

Наука та освіта в дослідженнях молодих учених
Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції для студентів,
аспірантів, докторантів, молодих учених
(Харків, 16 травня 2025 р.)

Відповідальна за випуск: **Коптєва Т.С.**

Технічні редактори:

Коновальчик Є.О. – здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, заступник голови Ради молодих учених ХНПУ імені Г.С. Сковороди;

Осинський М.І. – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 091 Біологія.

Тези друкуються в авторській редакції

Відповідальність за дотримання вимог академічної доброчесності та зміст несуть автори

Обсяг: 11.6 ум. друк. арк.

Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
Україна, 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29